

POLAND

POLAND

ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.

Нуритдинова Х.Н.

преподаватель Термезского государственного
педагогического института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10730056>

Аннотация. В данной статье освещается значение, цели и задачи музыкального воспитания в всестороннем развитии дошкольников, мастерство воспитателя в воспитании у детей интереса и любви к музыкальному искусству, методы, применяемые в процессе музыкальной деятельности.

Ключевые слова: музыка, язык, навыки, развитие, воспитание, коммуникативное, культура, общение, чувство, развитие, духовность, интеллект, наука, ценность, нравственно-эстетическое воспитание.

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlanishida musiqa tarbiyasining ahamiyati, maqsad va vazifalari, bolalarda musiqa san'atiga bo'lgan qiziqish va muhabbatni oshirishda tarbiyachi mahorati, musiqa faoliyati jarayonida qo'llaniladigan usullar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: musiqa, til, mahorat, rivojlanish, ta'lim, kommunikativ, madaniyat, muloqot, his tuyg'u, taraqqiyot, ma'naviyat, intellektual, ilm-fan, qadriyat, axloqiy-estetik tarbiyalash.

Музыка-это вид искусства, который занимает широкое место в нашей культурной жизни, играет важную роль в развитии человеческой личности. Музыкальное воспитание, являясь одним из основных и сложных аспектов воспитания утонченности, учит правильно воспринимать и ценить окружающее прекрасное. Музыка вооружает человека высоким вкусом и формирует его духовное мировоззрение. Музыка (др. – греч.μουσική – “искусство МУЗ”) - вид искусства, представляющий собой совокупность или совокупность музыкальных звуков, отражающих эмоциональные переживания, мысли, воображение человека. Его содержание состоит из определенных музыкально-художественных образов, представляющих меняющиеся психические состояния. Музыка способна оказывать сильное влияние на человеческие эмоции, являясь важным средством приобщения детей к миру изысканности и идейно-нравственного воспитания. Абу-Насир аль-Фараби сказал:» эта наука полезна для здоровья тела". Шейх Саади говорил:»Музыка-спутница человеческой души". Музыка-средство

активного развития эмоционального чувства, которое быстро воздействует на человека. Человек знакомится с музыкой через материнскую любовь, через материнской колыбельной, находит удовольствие и получает удовольствие от музыки на всю жизнь.

Главной целью музыкального воспитания является воспитание музыкальной культуры, составляющей духовность человека, у детей, обладающих высокой культурой, чистой душой, способных чувствовать красоту, любить свою профессию, любить свою Родину.

Для реализации этой высшей цели перед воспитателями ставятся следующие задачи:

- * Воспитывать у детей интерес и любовь к музыкальному искусству.
- * Процесс музыкальной деятельности развитие художественного творчества и чувств.
- * Нравственно-эстетическое воспитание детей средствами художественно-идейного содержания произведений.
- * В музыкальной деятельности необходимо делать такие вещи, как прививать детям страсть к профессии и труду.

Музыкальное образование условно можно разделить на два этапа:

Первое-подготовительный этап.

* Основная цель-развивать музыкальное образование детей. За это время дети должны научиться различать определенные характеристики звуков музыки, такие как высокие, низкие и длинные, и подготовиться к изучению нотной записи.

На втором этапе приступают к изучению музыкального восприятия и ритмических движений.

Основные цели и задачи музыкального воспитания, осуществляемого в дошкольных образовательных организациях, можно определить следующим образом:

- Воспитывать интерес детей к музыке и учить любить ее.
- * Обогащать представления детей о музыке путем формирования у детей эмоциональных переживаний в процессе ознакомления с музыкальными произведениями.
- * Знакомить детей с понятиями простой музыки, формировать навыки и развивать творческие способности детей слушать музыку, петь, двигаться под музыку, танцевать и играть мелодии на простых музыкальных инструментах.

* Воспитывать детей с сохранением голоса, формировать начальные навыки пения, учить петь песни просто, плавно, свободно, естественно и выразительно.

* Воздействие музыкальных произведений, на этой основе развитие у детей музыкальных вкусов и навыков художественного обсуждения.

* Импровизация в процессе различных музыкальных занятий выразить художественный образ в музыке посредством игры и хоровых голосов, придумать новую игру на определенную музыкальную тему.

• Воспитывать у детей понимание того, что музыка-это незаменимый спутник нашей повседневной жизни, посредством проведения занятий по музыкальному воспитанию, соприкосновения с жизнью детского сада, широкого использования мелодий и песен, выученных в различных занятиях и обрядах, проводимых в детском саду, организации различных утренников, концертов.

Планируя занятия музыкой, педагог должен учитывать умственную, физическую, эмоциональную нагрузку детей и, соответственно, правильно составлять репертуар и последовательность видов деятельности, которым будут обучаться. Каждому музыкальному руководителю необходимо знать, как эффективно использовать выставки, чтобы каждое музыкальное занятие было увлекательным и надолго оставалось в памяти детей.

Организуя репетицию, музыкальный руководитель должен помнить следующее:

- описание тренировки, новая песня, танцевальные движения, выставки, подготовленные для используемых инструментов;
- возможность плавно соединять детали друг с другом;
- общаться простым и сдержанным тоном, учитывая возрастные особенности детей, чтобы заинтересовать их;
- уметь пользоваться техническими средствами;
- закреплять знания и умения детей с помощью музыкально-познавательных и дидактических игр;
- организация музыкальных подвижных игр с использованием атрибутов и игрушек

При планировании тренировки следует обратить внимание на

- Использование картин, портретов композитора и композитора, фигур разных цветов при прослушивании музыки;

- Использование музыкальных лестничных наглядных пособий, раздаточных материалов в упражнениях по расширению звукового диапазона;

- Поиск названия песни по картинкам во время пения;

- Атрибуты при исполнении лапар и танцев (цветы, ленты, В.б.) использовать

- Учить детей мыслить, подготавливая соответствующие этой игре атрибуты при обучении музыкально-двигательным и образным играм в развитии их творческих способностей, позволяет детям действовать самостоятельно в постановочном процессе и занимает большое место.

Подводя итог- можно сказать, что значение музыкального воспитания в всестороннем развитии дошкольников состоит в том, что оно расширяет круг музыкальной деятельности дошкольников, повышает интерес к музыкальной деятельности, способствует развитию музыкальной памяти и внимания, помогает преодолеть крайнюю застенчивость и сдержанность, расширяет музыкальные знания ребенка.

Использованная литература:

1. X Nuritdinova "MAKTABGACHA TAYYORLOV YOSHDAGI BOLALARNI MAKTAB TA'LIMIGA TAYYORLASHNING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ASOSLARI" Евразийский журнал академических исследований 2022/3/17 <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/1492>
2. X Nuritdinova "SHAXSNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHNING AMALIY VAZIFALARI" Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar 2022/12/15 <https://zenodo.org/record/7445514>
3. XN Nuritdinova. "KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MOHIYATI VA UNING MUTAXASSISNI KASBIY SHAKLLANISHIDAGI O'RNI" Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. 1, № 7, 158-160, 2022.12.15
4. X Nuritdinova. "MULOQOT MUAMMOLARIDA KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIKNING MAZMUN TAVSIFI" «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(28), 135–137. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7445534>
5. XN Nuritdinova. "TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH SHART-SHAROITLARI" Educational Research in Universal Sciences, 2, № 9, 212-214, 2023.9.21
6. XN Nuritdinova "TA'LIM JARAYONIDA BO 'LAJAK MUTAXASSISLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KASBIY TAYYORGARLIGINI RIVOJLANTIRISH" Экономика и социум, 5-1 (108), 252-

255, 2023, <https://cyberleninka.ru/article/n/ta-lim-jarayonida-bo-lajak-mutaxassislarning-kommunikativ-kompetentliligini-rivojlantirish-orqali-kasbiy-tayyorgarligini>

7. X Нуритдинова “Общетеоретические аспекты определения содержания образования и проектирования педагогической науки” Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education 1, № 6, 151-154 2023.5.17

8. Nuritdinova , X. N., & Bozorova, D. M. qizi. (2023). TALABALARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENTLILIGINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI. Educational Research in Universal Sciences, 2(11), 89–92. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/3932>

9. Hikmatullaevna, M. K. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(10), 571-574.

10. Quvvatova, M. (2022). DEVELOPMENT OF STUDENTS' CREATIVITY AS A PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(10), 665-670.

11. Quvvatova, M. H., & Ibrohimova, K. A. (2021). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISH VOSITALARI. Студенческий вестник, (16-7), 71-73.

12. Quvvatova, M. (2022). PEDAGOGIK TA'LIMNING BO'LAJAK BAKALAVRLAR KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH KONTEKSTIDA TAYYORLASHDAGI KASBIY XUSUSIYATLAR. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaliy izlanishlar, 1(27), 29-31.

13. Quvvatova, M. (2022). LEARNING TO DEVELOP THE CREATIVITY OF HIGHER EDUCATION STUDENTS. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(28), 131-134.

14. Quvvatova, M. (2022). OLIY TA'LIM TALABALARINING KREATIVLIGINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI. Академические исследования в современной науке, 1(19), 236-239.

15. Quvvatova, M. (2022). WAYS OF DEVELOPING CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Models and methods in modern science, 1(18), 4-7.

16. Quvvatova, M. H., & Alisherova, S. (2022). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNING NUTQINI O'STIRISHDA LUG 'AT ISHINING AHAMIYATI. Eurasian Journal of Academic Research, 2(3), 472-474.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

17. M Kuvvatova, F Kholmuminova (2023). Development of creativity of students of higher educational institutions pedagogical justification International Conference On Higher Education Teaching 1 (3), 110-11

